

Stolyarenko P.*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, ResearchID expert, Russia, Samara*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Bayrikov A.***Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Orthopedic Dentistry, Samara State Medical, Samara, Russia*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4090-5918>**СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 21****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, эксперт ResearchID, Россия, Самара*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Байриков А.И.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры ортопедической стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4090-5918>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18415376>**Abstract**

In the twenty—first part of the series of articles on the history of anesthesia, the report continues on the contribution of Russian doctors - Nikolai Ivanovich Pirogov, Peter Yulievich Nemmert, Vladimir Afanasievich Karavaev, Andrei Ivanovich Polya and Nestor Vasilyevich Postnikov.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, 7th part – in DSJ No. 82, 8th part – in DSJ No. 87, 9th part – in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89, the 11th part in DSJ No. 93, the 12th part in DSJ No. 94, the 13th part in DSJ No. 95, the 14th part in DSJ No. 96, the 15th part in DSJ No. 97, the 16th part in DSJ No. 98, the 17th part in DSJ No. 99, the 18th part in DSJ No. 100, the 19th part in DSJ No. 102, the 20th part in DSJ No. 103. To be continued.

Аннотация

В двадцать первой части цикла статей по истории наркоза продолжается сообщение о вкладе российских врачей — Николая Ивановича Пирогова, Петра Юльевича Неммерта, Владимира Афанасьевича Каравая, Андрея Ивановича Поля и Нестора Васильевича Постникова.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89, 11-я часть – в DSJ № 93, 12-я часть – в DSJ № 94, 13-я часть – в DSJ № 95, 14-я часть – в DSJ № 96, 15-я часть – в DSJ № 97, 16-я часть – в DSJ № 98, 17-я часть – в DSJ № 99, 18-я часть – в DSJ № 100, 19-я часть – в DSJ № 102, 20-я часть – в DSJ № 103, Продолжение следует.

Keywords: history of general anesthesia, Nikolai Ivanovich Pirogov (1810–1881), Peter Yulievich Nemmert (1818–1858), Vladimir Afanasievich Karavaev (1811–1892), Andrey Ivanovich Pol (1794–1864), Nestor Vasilyevich Postnikov (1821–1913).

Ключевые слова: история наркоза, Николай Иванович Пирогов (1810–1881), Пётр Юльевич Неммерт (1818–1858), Владимир Афанасьевич Каравая (1811–1892), Андрей Иванович Поль (1794–1864), Нестор Васильевич Постников (1821–1913).

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАРКОЗА ВРАЧЕЙ РОССИИ (продолжение)

Николай Иванович Пирогов в возрасте 20 лет во время письменного экзамена на степень доктора медицины изложил представления о функции, строении и основных моментах экстирпации щитовидной железы (*de extirpatione glandulae thyreoideae*) [1]. Он довольно точно описал анатомию, проявления заболеваний щитовидной железы и сделал очень важные выводы о способах предупреждения опасных осложнений при операциях на

этом органе. Н. И. Пирогов писал: «...Перед экстирпацией производится перевязка верхней щитовидной артерии и, по моему мнению, с обеих сторон. Что же касается нижней щитовидной артерии, то так как она проходит глубже, под самой железой, её надлежит перевязывать после поднятия нижнего края щитовидного тела...». Он детально охарактеризовал доступы к щитовидной железе («эллиптические, продольные, крестообразные разрезы на шее»), этапы тиреоидэктомии («...перевязка верхних щитовидных артерий с двух сторон... обнаже-

ние щитовидной железы... перевязка ствола нижней щитовидной железы...»). В мае 1847 г. во Владикавказе [2]. проф. Н.И. Пирогов, проведя ряд экспериментов по применению эфира на животных и себе, впервые в мире выполнил резекцию щитовидной железы под общим обезболиванием (меньше чем через год после начала клинического использования эфира). Подобные операции Н.И. Пироговым выполнялись в 1852–1853 гг. и тоже с наложением 30–40 лигатур, что практически не наблюдалось в практике европейских хирургов того времени. Тогда же (май 1847 г.) под общим обезболиванием начали оперировать И.В. Буяльский в Санкт-Петербурге, Ф.И. Иноземцев в Москве. Проф. Н.В. Скли-

фосовский 9 октября 1874 г. в Санкт-Петербургской Императорской Медико-хирургической академии на кафедре хирургической патологии и терапии (общей хирургии) удалил всю щитовидную железу у 21-летнего молодого человека, у которого зоб вызывал затруднение дыхания. Сосудистые зажимы с замками производили уже во времена Н.И. Пирогова на Санкт-Петербургском инструментальном заводе, директором которого он был с 1841 по 1856 г. Эти зажимы были в походном комплекте Николая Ивановича (рис. 1). В Европе T.S. Wells только в 1872–1874 гг. налажил производство и применение в хирургии кровоостанавливающих зажимов для многократного применения, что снизило опасность неконтролируемого кровотечения [3].

Рис. 1. Походный комплект инструментов Н.И. Пирогова (7-й слева зажим с замком), музей ВМедА, Санкт-Петербург

В феврале 1847 г. Н.И. Пирогов в Петербургском госпитале впервые применил прямокишечный наркоз для обезболивания родов. Но ректальный наркоз чистым жидким эфиром давал ряд осложнений: вздутие кишечника, кровавые поносы, некрозы и перфорации кишки. Пирогов предложил использовать пары эфира, и для этого был сконструирован специальный аппарат. 6 ноября 1886 г. С.П. Коломнин проводил ректальный наркоз (1,44 г кокаина в клизме) молодой женщине для выскабливания и прижигания язвы прямой кишки. Через 3 часа после анестезии наступила смерть больной — первый случай смерти от передозировки кокаином. Из-за переживаний Коломнин 11 ноября 1886 г. покончил с собой [4].

Смерть Пирогова

В начале января 1881 года, когда Пирогов, будучи в отставке, работал в своем небольшом имении в селе Вишня, где организовал бесплатную больницу. Он обратил внимание жены на боль и раздражение на слизистой твердого нёба. Вскоре

образовалась язвочка, но выделений не было. Больной перешел на молочную диету. Тем не менее, язвочка увеличивалась. Попытки прикрывать ее кусочками бумаги, смазанной и пропитанной густым отваром льняного семени, не дали эффекта. Пирогов сказал: «В конце концов, это как будто рак». 70-летний доктор продолжал оперировать, много консультировал, вел большую переписку с друзьями, успевал ухаживать за садом. Врач Киевского военного госпиталя С.С. Шкляревский, долго наблюдавший больного, связывал начало недуга с потерей Н.И. Пироговым 3-го коренного зуба верхней челюсти весной 1880 года и постоянной травматизацией мягких тканей [5, 6].

В Москве, куда Пирогова пригласили на празднование юбилея, посвященного 50-летию его научной, врачебной и общественной деятельности, хирурга консультируют Н.В. Склифосовский, И.В. Бертенсон, профессор хирургии Дерптского университета Э.К. Валь, профессор хирургии Харьковского университета В.Ф. Грубе и два петербургских профессора Э.Э. Эйхвальд и Е.И. Богдановский.

Осмотрев Пирогова, Н.В. Склифосовский сказал: «Ни малейшего сомнения быть не может, что язвы злокачественные, что существует новообразование эпителиального характера. Необходимо оперировать как можно скорее, иначе неделя-другая — и будет уже поздно...» [5, 6].

Известие о злокачественности процесса и необходимости операции пришлось донести до Пирогова Склифосовскому. Пирогов выслушал эту новость с полным самообладанием и в конце произнес: «Прошу вас, Николай Васильевич, и вас, Валь, сделать мне операцию, но не здесь. Мы только что кончили торжество, и вдруг затем тризну! Вы можете приехать ко мне в деревню?..». Однако операции не суждено было состояться.

Супруга Пирогова Александра Антоновна, надеясь, что диагноз ошибочный, вместе с сыном Н.Н. Пироговым убедила мужа поехать на консультацию к знаменитому Теодору Бильроту в Вену и сопроводила его в поездке вместе с личным врачом С.С. Шкляревским.

14 июня 1881 года состоялась новая консультация. В Вене Теодор Бильрот осмотрел больного, убедился в грозном диагнозе, однако понял, что операция невозможна из-за тяжелого морального и физического состояния пациента, поэтому он “отверг диагноз”, поставленный российскими врачами. Этот обман “воскресил” Пирогова: «Ну, если Вы мне это говорите — то я успокаиваюсь». Был назначен отвар льняного семени и полоскание рта раствором квасцов. Понимая, что он должен открыть причину собственной святой лжи, Бильрот прислал Д. Выводцеву письмо, в котором объяснил: «Моя тридцатилетняя хирургическая опытность научила меня тому, что саркоматозные и раковые опухоли, начинающиеся сзади верхней челюсти, никогда нельзя радикально удалить... Я не получил бы благоприятного результата. Мне хотелось, разувверив, немного приободрить упавшего духом пациента и склонить его к терпению...» [5–8].

Николай Иванович вернулся домой успокоенный. «Из убитого и дряхлого,— рассказывает его спутник доктор С.С. Шкляревский,— он опять сделался бодрым и светлым». Несмотря на прогрессирующую болезнь, убеждение, что это не рак, помогало ему жить, даже консультировать больных, участвовать в юбилейных торжествах, посвященных 70-летию со дня его рождения. Но скоро истинный характер болезни выяснился и для самого Пирогова. «Он, очевидно, вполне знал своё безвыходное положение,— писал Шкляревский,— видеть Николая Ивановича, говорить с ним о роковой болезни его — было чрезвычайно тяжело». Пирогов знал, что его ждет. И будучи убежденным в ближайшем печальном исходе, отказался от рекомендации С.С. Шкляревского испробовать лечение электролизом.

Последний год своей жизни Н.И. Пирогов жил в имении Вишня, где продолжал писать свой «Дневник старого врача». До последних дней он работал над рукописью. 15 сентября Пирогов вдруг простудился и слёг в постель. Катаральное состояние и увеличившиеся лимфатические железы шеи отягощали состояние. Но он продолжал писать

лёжа. Унимал боль в лицевых и шейных нервах паллиативными средствами. Как писал С. Шкляревский, «мазь с хлороформом и подкожные впрыскивания морфина с атропином — любимое Николая Ивановича средство для больных и тяжелораненых в первое время после ранения и при движении транспорта по грунтовым дорогам». 22 октября 1881 г. Николай Иванович писал: «Ой, скорей, скорей! Худо, худо! Так, пожалуй, не успею и половины петербургской жизни описать». Он не успел. Рукопись осталась незаконченной, последнее предложение великого ученого обрывалось на полуслове.

Совсем обессиленный, Николай Иванович попросил вынести себя на веранду, смотрел на свою любимую липовую аллею, на веранду и почему-то вслух стал читать Пушкина: «Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана?». Он вдруг приосанился, упрямо улыбнулся, а затем ясно и твёрдо произнёс: «Нет! Жизнь, ты с целью мне дана!». Это были последние слова великого сына России, гения — Николая Ивановича Пирогова.

На письменном столе среди бумаг обнаружили записку. Пропуская буквы, Пирогов написал (орфография сохранена): «Ни Склефасовский, Валь и Грубе; ни Бильрот не узнали у меня *ulcus oris mentis sancrosus serpeginosus* (лат. — ползучая перепончатая слизистая раковая язва рта), иначе первые трое не советовали бы операции, а второй не презнал бы болезнь за доброкачественную». Записка помечена 27 октября 1881 года.

Менее чем за месяц до смерти Николай Иванович сам поставил себе диагноз.

Последние дни и минуты жизни Н.И. Пирогова подробно описала в письме к Александре Антоновне сестра милосердия из Тульчина Ольга Антонова, которая неотступно находилась у постели умирающего: «...когда я подала последний раз в 6 часов утра вино с камфорой, то профессор махнул рукой и не принял. После этого ничего не принимал, был в бессознании, появились сильные судорожные подёргивания руками и ногами. Агония началась с 4 часов утра, и такое состояние продолжалось до 7 часов вечера. Потом он стал спокойнее и ровным глубоким сном спал до 8-ми вечера, тогда начались сжатия сердца и потому несколько раз прерывалось дыхание, которое продолжалось с минутой. Повторилось этих всхлипываний 6 раз, 6-й был последний вздох профессора...». 23 ноября 1881 года в 20.25 отца русской хирургии не стало. Его сын, Владимир Николаевич, вспоминал, что непосредственно перед агонией Николая Ивановича «началось лунное затмение, окончившееся сейчас же после развязки» [6, 7, 46].

По желанию Пирогова, высказанному им при жизни, его тело было забальзамировано. Бальзамирование проводил доктор Д.И. Выводцев, ученик Пирогова, из Петербургской медико-хирургической академии путем впрыскивания раствора тимолола в сонную и бедренную артерии, без вскрытия черепной, брюшной и грудной полостей. Незадолго до смерти Пирогов получил его книгу «Бальзамирование и способы сохранения анатомических препаратов...», в которой автор описал найденный им

способ бальзамирования. Об этой книге Пирогов высказывался с большим одобрением. После смерти великого хирурга началось строительство церкви-усыпальницы Святого Николая Чудотворца, которое было завершено в 1885 году. Гроб с телом Пирогова, одетого в черный мундир тайного советника с крестом на груди, был размещен в церковном склепе. Более шестидесяти лет тело находилось невредимым и не нуждалось в особом уходе, поскольку способ бальзамирования не требовал соблюдения специального микроклимата.

После повреждения саркофага во время Второй мировой войны в 1945 тело было отвезено в Москву, где над его реставрацией трудились специалисты из ленинского Мавзолея. Но эта методика требует периодической обработки мумии. С тех пор сделано еще шесть бальзамирований. Фотографировать тело Пирогова туристам не разрешают. Оно является, безусловно, чудом науки, но в Виннице есть поверье: если прикоснуться к стеклянному гробу, доктор Пирогов поможет вылечиться... [9, 46] (рис. 2-4).

Рис. 2. Николай Пирогов (портрет кисти Ильи Репина, 1881 год)

Рис. 3. Иван Матюшин. Николай Иванович Пирогов в день смерти. Гравюра, 1881 год

Рис. 4. Бальзамированное тело Николая Ивановича Пирогова хранится в «церкви-некрополе» в стеклянном гробу в Музее-усадьбе Пирогова (бывшем имении в селе Вишня) в Виннице [9]

После смерти Н.И. Пирогова в Москве 3 августа 1897 г. на Девичьем поле перед зданием факультетской хирургической клиники Московского университета на Большой Пироговской улице самоотверженному врачу, патриоту и учёному был установлен памятник. При открытии памятника Н.В. Склифосовский сказал: «...Начала, внесённые в науку Пироговым, останутся вечным вкладом и не могут быть стёрты со скрижалей её, пока будет существовать европейская наука, пока не замрёт на

этом месте последний звук богатой русской речи. У нас нет своего русского храма славы, но если когда-нибудь создастся народный «пантеон», там отведено будет место великому врачу и гражданину [10].

Памятник (рис. 5) представляет собой бронзовую скульптуру сидящего в кресле Николая Пирогова. В левой руке хирург держит череп как символ анатомии, правая — свободна [11]. Лицо врача обращено вверх. Высота памятника составляет семь

метров. Он окружён ажурной чугунной решёткой [12]. Цоколь монумента облицован полевым гранитом, а для пьедестала использовалась порода финского гранита «рапакиви». С каждой из четырёх

сторон пьедестала находятся бронзовые венки. Внутри них на медных досках золотыми буквами выгравированы выдержки из различных сочинений Пирогова [10, 13].

Рис. 5. Памятник Н.И. Пирогову (скульптор В.О. Шервуд).
Фото Е. Чеснокова

Знаменитый российский хирург, один из основоположников отечественной нейрохирургии Николай Нилович Бурденко писал, что Н.И. Пирогов — это талант первой величины, признанный европейский авторитет, единственный по тому времени и по своей мощи, недостижимый ни одному из своих современников не только на своей Родине, но без преувеличения и в Европе.

Гениальность Пирогова проявилась в разных областях медицины:

- в создании топографической анатомии (методом «ледяной анатомии»). Создан атлас «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях»;

- он заложил основы отечественной военно-полевой хирургии. Предложил систему сортировки раненых на четыре группы (по тяжести ранения). Благодаря такой системе удавалось избегать паники и хаоса при поступлении больших масс раненых, оказывать помощь быстро, а персонал использовать максимально эффективно. Он впервые применил гипсовую повязку в полевых условиях;

- после Пирогова хирургия вступила в новый антисептический период своего развития. Пирогов применял для дезинфекции ран спирт, раствор хлорной извести, азотнокислого серебра, йодную настойку;

- он способствовал созданию отрядов сестер милосердия для ухода за ранеными, разделению их на четыре группы: сестры перевязывающие, сестры-аптекариши, сестры-хозяйки, сестры, сопровождавшие раненых. «Горжусь тем, что руководил их благословенной деятельностью», - писал Н.И. Пирогов в 1885 году;

- им был предложен ряд новых методов эфирного наркоза (внутривенного, интратрахеального, прямокишечного), созданы приборы и маска для «Эфирования», выработаны практика применения и методы введения обезболивающих средств (хлороформа);

- его костно-пластическая хирургия стопы положила начало для развития костно-пластической хирургии. Метод соединения опорной культи при ампутации голени за счёт пяточной кости известен как «операция Пирогова»;

• он первым ввёл принцип «сберегательного» лечения огнестрельных ранений, которое позволяло во многих случаях обходиться без распространённой ампутации. Он открыл значимые ориентиры в практической хирургии. Например, венозный угол Пирогова — угол, образованный внутренней яремной и подключичной венами, — ведущий ориентир при хирургических вмешательствах [8].

В отечественной науке Н.И. Пирогову посвящено несколько тысяч публикаций – книг, монографий и научных статей.

Но книга «Праведный и Чудесный доктор Николай Пирогов: врач, ученый, педагог, философ и религиозный мыслитель (материалы к канонизации)». -М., 2020 является уникальным изданием [14]. Составители этого сборника постарались показать знаменитого Н.И. Пирогова с малоизученной стороны, опубликовав уникальные материалы, рассказывающие об ученом как о религиозном мыслителе, философе и педагоге. В книгу вошли очерки и статьи современников «чудесного доктора» – известных общественных деятелей, священнослужителей, богословов и философов. Сборник подготовлен под редакцией академика РАН, доктора медицинских наук Ю.Л. Шевченко (архимандрита Георгия) [8, 14].

В основу исследования религиозно-философских взглядов ученого легли автобиографические записи – «ВОПРОСЫ ЖИЗНИ. Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что может быть когда-нибудь прочтет и кто другой» (5 ноября 1879 – 22 октября 1881), в котором Н.И. Пирогов раскрывает свое мировоззрение, описывает отношение к современному ему научным теориям [8, 15–17].

Пирогов холодно воспринял теорию Дарвина из-за случая, лежащего в основе самой теории, который: «она возвела... на степень принципа органического развития». При этом он саркастически замечал: «Для меня не менее вероятен и обратный переход человека в обезьяну, совершающийся почти на наших глазах». Веру Н.И. Пирогов считал «специальной психической особенностью человека, которая отличает человека от животных». Его вера была выстраданным серьезным решением состоявшегося, знаменитого ученого и хирурга. «Как бы глубоко ни проникали внутрь организма

опыт и наблюдение, - говорил Пирогов, - внутрь самой природы им вход запрещён... То, что заправляет ею, что направляет действующие в ней силы... это неподсудно и неизъяснимо, хотя игнорировать этого начала или силы, назовите как угодно, - мы не можем, если бы хотели» [8].

Старый врач, как он себя называл, пришел к идее существования «высшего начала сознания и мысли», «без которого мир не существовал бы», и наше «я» является только малым и частичным своеобразным проявлением этих вселенских действий психического начала в мировом обществе:

«Вольно нам, пишет Пирогов, - называть мыслью только одну человеческую, мозговую, словесную человечески сознательную мысль. А она для меня есть только проявление общей мысли, распространенной всюду, творящей и управляющей всем... Из моего мировоззрения, я заключаю, что существование Верховного разума, а следовательно и Верховной творческой Воли, считаю необходимым и неминуемым (роковым) требованием (постулатом) моего собственного разума...».

В книге «Праведный и Чудесный доктор Николай Пирогов» можно прочитать и религиозно-философские письма великого врача своей жене. В них он пишет: «Итак, моя Саша... Любовь нашу к ближним докажем делами, а любовь нашу к богу осуществим через искреннюю бескорыстную любовь к ближним, следовательно, также самым трудным путем». Любовью к ближним пронизан текст «Молитвы Николая Ивановича Пирогова» [14].

Гений Н.И. Пирогова был основан не только на его таланте, организованности и целеустремленности, творческом энтузиазме и исключительном трудолюбии, но и на разносторонности и глубине мысли. Великий человек велик во всём! [8].

Как продолжение топографической анатомии Пирогова, в Самарском государственном медицинском университете создана симуляционная программа 3D-визуализации анатомии человеческого тела – Анатомический стол «Пирогов» (рис. 6, 7). На экране интерактивного стола есть возможность подробно рассмотреть все системы и органы человеческого организма — 3D-модели можно разворачивать на 360 градусов. Все системы, слои и органы представлены в виде трехмерных моделей мужского и женского тел. Анатомический стол «Пирогов» сегодня применяется не только

Рис. 6

Рис. 7. Анатомический стол «Пирогов» для обучения студентов медицинских вузов [18]

в образовательных учреждениях России, но и 13 стран мира. Среди них — страны Азии и Юго-Восточной Азии [19].

ПЁТР ЮЛЬЕВИЧ НЕММЕРТ (рис. 8)

Рис. 8. Петр Юльевич Неммерт (1818–1858). Изображение улучшено с помощью ИИ [20]

П.Ю. Неммерт родился 24 июня 1818 года в Царском Селе в семье фаянсового фабриканта Юлия Петровича Неммерта и Христины Доротеи Магдалены Неммерт (урождённой Шторнберг, г. Рига, 1780–19.04.1850). Таким образом, Неммерт не иностранец, его родина – Россия. В 1835 году он поступил вольнослушателем в Петербургскую медико-хирургическую академию, а в 1840 г. окончил её с золотой медалью и премией Буша. Способного молодого врача, проявившего склонность к хирургии, направили ординатором во 2-й военно-сухопутный госпиталь. А когда на базе этого госпиталя начала работать госпитальная хирургическая клиника Н.И. Пирогова, быстро ставшая признанным центром русской хирургии, Неммерт добился перевода в эту клинику. Неммерт стал первым (и долгое время был единственным) помощником Н.И. Пирогова и в хирургических операциях, и в патологоанатомических исследованиях.

В 1846 г. Неммерт представил докторскую диссертацию о двусторонней боковой перевязке общей сонной артерии и, защитив ее, 4 января 1847 г. был признан доктором медицины [21, 23]. О его возросшем хирургическом мастерстве свидетельствует и тот факт, что когда в 1846 г. Пирогову был разрешен «отпуск за границу на 6 месяцев для поправления здоровья и по делам учреждаемого Практическо-анатомического института», исполнять должность профессора было поручено ассистенту Неммерту: он занимался учебной работой и заведовал госпитальной хирургической клиникой.

Недрузи Пирогова пытались посорить молодого врача с его учителем, использовать его для различных интриг. Главный доктор 2-го военно-сухопутного госпиталя Д.Я. Лоссиевский распустил

нелепый и вздорный слух о том, что Пирогов якобы сумасшедший и, пользуясь своим положением, дал Неммерту секретное указание: «Заметив в поведении Пирогова некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об оных мне». Разумеется, Неммерт отказался шпионить за своим учителем и показал это «секретное предписание» Пирогову: разразился скандал, в результате которого Лоссиевский вынужден был униженно просить извинения у Пирогова.

Как писал Пирогов в своих воспоминаниях, «моему ассистенту Неммерту пригрозил было при мне Шлегель (в то время президент Медико-хирургической академии), после того как Лоссиевский извинился. Но я остановил президента словами: «Профессор Неммерт поступил тут как честный и благородный человек, и я не вижу, за что вы так несправедливо относитесь с выговором к Неммерту; я мог бы принять ваш неуместный выговор на мой счет и не согласиться в таком случае на извинение Лоссиевского». Шлегель прикусил язык» [21, 22].

Когда в 1847 г. Пирогов отправился на Кавказ, чтобы выяснить возможность использования эфирного наркоза на поле боя, а также помочь военным медикам освоить новейшие методы хирургии, Неммерт был его ассистентом. Первые операции под наркозом Пирогов и Неммерт делали в присутствии всех раненых, чтобы убедить их в болеутоляющем действии эфирных паров. Н.И. Пирогов высоко ценил своего ученика. Вскоре по возвращении с Кавказа он представил конференции академии кандидатуру Неммерта на должность адъюнкт-профессора [21].

Деятельность Неммерта, протекавшая на виду у всех профессоров Медико-хирургической академии, вызвала одобрение его коллег. Осенью 1852 г. почти все профессора подали в конференцию (ученый совет) академии коллективное заявление о необходимости поручить ему самостоятельное преподавание и «возвести его в звание экстраординарного профессора по части оперативной хирургии и хирургической клиники».

В 1853 г. 35-летний Неммерт стал экстраординарным профессором хирургии. Важно подчеркнуть, что все эти годы Неммерт оставался ближайшим помощником Пирогова. Когда в 1854 г., с началом Крымской кампании, Пирогов с группой врачей, в том числе с другим своим учеником Л.А. Беккерсом, направился в осажденный противником Севастополь, все его обязанности в клинике были

возложены на Петра Юльевича. Кроме того, ввиду возможности открытия военных действий еще и в Кронштадте военный министр назначил профессора Неммерта заведующим хирургической частью на перевязочных пунктах.

После того как Пирогов оставил академию, Неммерт стал в 1856 г. его преемником — руководителем госпитальной хирургической клиники и главным врачом хирургического отделения 2-го военно-сухопутного госпиталя; к этому времени он был также консультантом по хирургии при богоугодных и учебных заведениях ведомства императрицы Марии. Правда, самостоятельная хирургическая деятельность П.Ю. Неммерта продолжалась недолго: он безвременно ушел из жизни в 1858 году (рис. 9).

Рис. 9. Надгробие профессора Петра Юльевича Неммерта и его матери на Смоленском Лютеранском кладбище, обнаруженное весной 2021 г. Участок 37 [20]

В научном наследии Неммерта, как и в его практической деятельности, прослеживается огромное влияние Н.И. Пирогова. Известно, например, что Пирогов еще в период пребывания в Дерпте проявлял глубокий интерес к сосудистой хирургии, посвятив этому докторскую диссертацию и ряд научных трудов. Действуя по совету своего учителя, Неммерт тоже избрал темой для докторской диссертации одну из актуальных проблем сосудистой хирургии. Работа над диссертацией, он провел ряд экспериментов по перевязке (одно-

временной и разновременной) обеих сонных артерий у собак: это позволило выяснить пути коллатерального кровообращения, установить возможность восстановления кровообращения после проведенных операций. А о том, что такая возможность действительно существует, убедительно свидетельствовала приведенная в диссертации история болезни человека, у которого Пирогов с успехом перевязал на операции обе сонные артерии. Докторская диссертация Неммерта (1846) явилась солидным вкладом в хирургическую ангиологию.

П.Ю. Неммерт и в дальнейшем продолжал интересоваться сосудистой хирургией. Об этом свидетельствует, например, напечатанная в медицинской газете «Друг здравия» его статья «Перевязка arteriae iliacae externae» (1852) [21]. У больного с очень большой опухолью на бедре Неммерт диагностировал травматическую аневризму и произвел ему довольно сложную операцию – перевязку art. iliacae externae, сделанную несколько ниже (на один палец) от бифуркации. Операция завершилась успехом: лигатура с куском омертвевшего сосуда выделилась на 6-й день после операции; последующего кровотечения не было; больной выздоровел через 2,5 месяца. О собственном опыте операций на венах писал Неммерт в опубликованной в «Военно-медицинском журнале» статье «Об оперативном пособии при varicoscele через накручивание вен» (1852) [21].

Помимо сосудистой хирургии Неммерт занимался и другими «пироговскими» разделами этой науки. Он, например, уделял много внимания восстановительным операциям (ринопластика, кожная пластика и др.). Будучи, как и Пирогов, большим энтузиастом наркоза, Неммерт постоянно указывал на необходимость и огромную важность обезболивания для хирургии вообще, для военно-полевой хирургии — в особенности. «Россия первая оказала важнейшую услугу оперативной полевой хирургии, - писал он в 1848 г., - доказав опытом возможность и чрезвычайную пользу эфиризации на поле сражения». Продолжая пироговские традиции углубленного изучения анатомии, он издал «Записки по хирургической анатомии» (1854): они представляли собой, по сути дела, учебное руководство — литографированные лекции, которые он читал студентам Медико-хирургической академии [21].

Учебные руководства П.Ю. Неммерта — уже упоминавшиеся «Записки по хирургической анатомии» (1854), а также «Учение о вывихах и переломах» (1854) [25] и «Записки по десмургии» (1852) [24] — пользовались большой популярностью у студентов и молодых врачей. Молодежь охотно

участвовала в обходах, которые профессор Неммерт умело превращал в клинические лекции у постели больных. Если же ординатор и даже студент выражали желание произвести сложные операции, то Неммерт непременно требовал, чтобы желавший этого показал своё умение на трупе, проделав эту операцию предварительно несколько раз.

Неммерту удалось внести в хирургию немало нового. Например, при хронических нарывах подвздошной впадины использовался способ Неммерта — «наложение малых разрезов». Пройдя школу Пирогова, Неммерт, по свидетельству современников, владел ножом как искусный музыкант смычком. Солидные анатомические познания и отличная техника позволяли ему оперировать «по-пироговски» — быстро, но не спеша, и получать относительно благоприятные результаты. Высокогуманным было и отношение Неммерта к больным, лечившимся в клинике (это были, главным образом, солдаты, а также неимущий люд): на собственные деньги он покупал необходимые продукты и нанял специального повара, который по его указанию готовил блюда для оперированных и других тяжелых больных. Кроме того, Неммерт сам покупал для клиники хирургические инструменты и ряд медикаментов, в том числе химически чистый хлороформ для наркоза [26, 27].

Видный ученый-хирург, высокоэрудированный клиницист, талантливый педагог — таким вошел в историю отечественной медицины профессор Пётр Юльевич Неммерт [21].

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ КАРАВАЕВ

(рис. 10)

В 20 лет Караваев окончил Казанский университет, а желание продолжать учебу и повышать специальность привело его в Германию, где он познакомился с Николаем Пироговым. Пирогов был всего на год старше Караваева, но имел больший опыт и стал наставником младшего коллеги. Историки медицины уверены, что самым ценным в поездке в Германию для

Рис. 10. Владимир Афанасьевич Караваев (1811–1892) — русский хирург; один из основателей медицинского факультета Киевского университета Святого Владимира, заслуженный профессор. Тайный советник. Ученик Н.И. Пирогова. Слева – изображение улучшено с помощью ИИ

Караваева стало именно знакомство с Николаем Пироговым [28].

Вместе с профессором анатомии А.П. Вальтером (Александр Петрович Вальтер, 1817–1889) В.А. Караваев в эксперименте изучал действие эфира и хлороформа. испытывал введение эфира внутривенно, внутриартериально и внутрикишечно. Его выводы полностью совпадали с результатами исследований Н.И. Пирогова и других хирургов. Он одним из первых хирургов в России с большим успехом применил обезболивание на практике. Его научное мировоззрение, практическая деятельность как хирурга складывалась под непосредственным влиянием и руководством Н.И. Пирогова. Он всегда с благодарностью и теплотой вспоминал годы работы с Н.И. Пироговым, сохраняя чувство признательности к нему до конца своей жизни [29]. **В.А. Караваев выполнил первую операцию под наркозом эфиром в Киеве 18 февраля 1847 года.** Он также положил начало пластической хирургии лица. В.А. Караваев — первым из хирургов, предложил в доантисептический период способ ампутации с образованием кожных и кожно-мышечных лоскутов с уменьшенной массой мышц. Этот метод способствовал профилактике нагноения мышечной ткани.

Когда в 1836 году Н.И. Пирогов был избран на кафедру хирургии Дерптского университета, он предложил В.А. Караваеву место в своей клинике. В.А. Караваев занимался исследовательской деятельностью под руководством Н.И. Пирогова в период 1836–1838 годов. В Дерпте же ему была присуждена степень доктора медицины (1838) за диссертацию о травматическом флебите (“De phlebitide traumatica”). 11 марта 1839 года он был «назначен в

Кронштадтский морской госпиталь ординатором в качестве оператора». Здесь Караваев стал настолько видной фигурой в российской медицине, что был рекомендован Медицинским комитетом на кафедру хирургии намеченного ещё только к организации медицинского факультета киевского Императорского университета Святого Владимира. 24 декабря 1840 года попечитель Киевского учебного округа уведомил совет Киевского университета о назначении Караваева экстраординарным профессором хирургии; это назначение состоялось ещё до открытия медицинского факультета. В 1842 году он стал ординарным профессором. В 1843—1847 годах В. А. Караваев занимал должность декана медицинского факультета. Был основателем и руководителем факультетской хирургической клиники. С 1865 года — заслуженный профессор, а с 1881 года — сверхштатный профессор. Факультетской хирургической клиникой В.А. Караваев заведовал до 1882 года. Оставив руководство клиникой по состоянию здоровья, он продолжал преподавать оперативную хирургию и хирургическую анатомию до 1886 года [30].

Хирург времен Караваева должен был быть специалистом по всем болезням. Поэтому медику приходилось делать самые разные операции, а вместе с тем и развивать хирургию, применяя новые методы. Когда Николай Пирогов был на должности попечителя Киевского учебного округа, то неоднократно присутствовал на операциях, которые проводил Караваев, и также оперировал вместе с ним. Свою хирургическую деятельность за 1844–1882 годы Караваев описал в специальном труде, тем самым сделав вклад в развитие хирургии. Благодаря профессорам Киевского университета Владимиру

Караваеву, Фридриху Мерингу и Александру Матвееву Киев стал известен не только как «русский Иерусалим», но и как медицинский центр империи [30].

В 1881 году 70-летний Караваев стал просить об увольнении. Но университет не хотел терять ценного работника. Дело о его увольнении дошло до министра образования. Министр встал на сторону университета, и Караваев проработал еще пять лет. В 1886 году Киевская губерния решила на самом высоком уровне отметить пятидесятилетний профессиональный юбилей Караваева, но профессор из скромности попросил ограничиться праздничным обедом. К юбилею император Александр

III повысил Караваева до ранга тайного советника, что приравнивалось к званию генерал-лейтенанта и обычно присуждалось министрам и сенаторам, а не врачам. А киевские власти переименовали улицу Шулявскую в Караваевскую [28].

Караваев умер в Киеве, когда инфлюенция (грипп) была такой же страшной болезнью, как сегодня коронавирус. 15 марта (3-го по старому стилю) 1892 года болезнь унесла жизнь врача. Похоронен на центральной аллее Байкового кладбища [28]. На главном корпусе Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца вывешена мемориальная доска (рис. 11).

Рис. 11. Мемориальная доска В.А. Караваеву (фото 2021 г.) [28]

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ПОЛЬ (рис. 12)

Рис. 12. Андрей Иванович Польш (1794–1864) — русский хирург, один из пионеров применения хлороформного наркоза (1847)

Андрей Иванович Польш родился в Санкт-Петербурге в семье «иностранца прусской нации» в 1794 году. Окончив Московскую медико-хирургическую академию в 1815 году со званием лекаря 2-го отделения. Работал ординатором в Обуховской больнице. Был домашним врачом министра просвещения А.К. Разумовского и семьи М.И. Полетики, вместе с которым в 1817 году выехал в Европу, где совершенствовал своё образование, посещая высшие учебные заведения во многих городах: Вене, Берлине, Париже, Лондоне, Неаполе. С 1819 года, по возвращении в Россию, состоял домашним врачом московского военного генерал-губернатора князя Д.В. Голицына, с которым в 1820 году отправился в Москву, где в том же году защитил диссертацию на степень доктора медицины “Dissertatio inauguralis medico-practica de rubefacientium et vesicantium, ac praecipue de cantharidum externo usu” («Вступительная врачебно-практическая диссертация о возбудителях краснухи и жуках-пузырчатках и, в частности, о наружном применении жуков»), и 11 августа был назначен старшим врачом Екатерининской больницы [31–33].

Как свидетельствуют современники, Польш «сам производил почти все случавшиеся в больнице операции, число которых, особенно операций «каменной болезни», в скором времени до того увеличилось, что он мог уже собрать значительный запас чрезвычайно интересных наблюдений». Эти наблюдения легли в основу еще одной его докторской диссертации “Commentatio de tumore lymphatico” («Комментарий к лимфатической опухоли»). После защиты этой диссертации, которая состоялась в 1825 г., Польш стал доктором медицины и хирургии [31].

Польш быстро выдвинулся как один из лучших хирургов Москвы. В 1825 году он представил в конференцию Московской медико-хирургической академии перечень 25 произведенных им операций, в котором были одна операция грыжесечения, 10 камнесечений, одно гидроцеле, две ампутации бедра, одна ампутация плеча, шесть операций вырезывания века, две операции бельма, две ампутации голени. Следует подчеркнуть, что он первым произвел в Екатерининской больнице ряд сложных, порой уникальных операций. Так, в мае 1829 г. он осуществил здесь «перевязывание наружной подвздошной артерии» больному с аневризматической опухолью [31, 35].

Широкой известностью пользовались операции, которые делал Польш по поводу «каменной болезни» — камнесечения (литотомии) и камнедробления (литотрипсии, литотритии). В Москве Польш считался самым искусным мастером литотомии. Эту операцию, которую в то время производили без обезболивания, Польш выполнял (вместе с наложением повязки) всего за четыре минуты.

Польшу принадлежит заслуга введения в российскую медицинскую практику операции камнедробления. Он первым в России произвел в 1830 г. операцию удаления камня путем дробления, но не добился успеха. Через несколько лет он возобновил производство литотрипсии и добился явных успехов. В последующем он в течение 24 лет произвел 162 операции камнедробления, смертность при этом составила 19,2%.

Свой опыт применения литотрипсии Польш изложил в статье «О некоторых неблагоприятных обстоятельствах, встречающихся при камнедроблении, и о мерах, к которым нужно прибегать в таких

случаях» (1856). Статья была опубликована в «Московском врачебном журнале» и вышла затем отдельным изданием. Операция эта в России получила довольно большое распространение.

Очень многие, если не все, из применявшихся тогда оперативных вмешательств вошли со временем в хирургический арсенал А.И. Поля. Он, например, успешно оперировал при заболеваниях, которые стали впоследствии компетенцией челюстно-лицевой хирургии. Так, в декабре 1842 г. он произвел «вылущение из сочленения мясокостной опухоли (*osteosteatoma*), занимающей всю правую половину нижней челюсти». По принятому тогда обычаю, на операции присутствовали коллеги, это были профессор Г.Я. Высотский, Ф.И. Иноземцев, А.И. Овер, Л.С. Севрук, другие врачи и студенты. Операция продолжалась полчаса. В 1844 г. Поль успешно произвел еще более сложную операцию — «вырезание всего тела и большей части правой ветви нижней челюсти». Этой, как и многим другим операциям Поля, предшествовали, как он писал, «опыты над трупами». В июле 1842 г., в присутствии Г.Я. Высотского, Ф.И. Иноземцева, Л.С. Севрука и многих других Поль удалил «пузырчатую или гидратидную опухоль над брюшиною». Он успешно удалил также эхинококк из забрюшинной клетчатки.

Хирургическое отделение Екатерининской больницы, которое возглавлял А.И. Поль, в 20-30-е гг. XIX века заслуженно считали одним из центров московской хирургии. Неудивительно, что на базе именно этой больницы была открыта хирургическая клиника медико-хирургической академии, а сам Поль в 1833 г. стал ее профессором по кафедре хирургии, которую возглавлял 12 лет. В 1845 г. профессор Поль возглавил вновь созданную университетскую клинику госпитальной хирургии. Подобные клиники организовывались по инициативе Н.И. Пирогова, основавшего первую госпитальную клинику в Петербургской медико-хирургической академии.

Еще одной несомненной заслугой профессора Поля перед отечественной хирургией является его активная роль во внедрении эфирного и хлороформного наркоза. Сразу после появления обезболивания медицинский факультет университета решил провести всесторонние испытания предложенных обезболивающих средств. В 1847 г. группа ученых Московского университета под руководством профессора А.М. Филомафитского проводила экспериментальные исследования, а профессора-хирурги Ф.И. Иноземцев, А.И. Поль и

А.И. Овер изучали действие обезболивающих препаратов в клинике. Так, Поль, наблюдая за течением эфирного наркоза, описал его характерные признаки; отмеченные им особенности наркотического сна удержались в качестве показателей степени наркоза до середины XX века. Исследовал Поль и хлороформный наркоз. В декабре 1847 г. он впервые в Москве оперировал под хлороформным наркозом, и это была первая в России операция камнесечения, сделанная под наркозом.

Когда в декабре 1847 г. Пирогов был в Москве (проездом на Кавказ), он посетил клинику Поля в Екатерининской больнице. Гость и хозяин произвели две операции под только-только входившим в практику хлороформным наркозом: Пирогов сделал литотомию, а Поль — удаление полипа матки.

Четырнадцать лет, с 1844 по 1859 гг., Поль возглавлял основанную им госпитальную хирургическую клинику Московского университета. Деятельность его как профессора была разносторонней и многообразной. Искусный хирург, авторитетный врач, умелый организатор, Поль многое сделал для улучшения медицинской помощи в Москве, в особенности для создания гражданских больниц. Так, он участвовал в работах комитета по постройке Градской больницы на 500 коек. В Покровских казармах он устроил временную больницу для арестованных на 160 коек. Он участвовал в устройстве глазной и полицейской больниц.

Поль был близким другом врача-гуманиста Ф.П. Гааза и под его влиянием, очевидно, много занимался врачебными и благотворительными делами по тюремному ведомству, в тюремном комитете и в тюремной больнице, устроенной по его проекту. В этой больнице он был первым главным доктором.

В 1859 году Поль уволился из Московского университета в звании заслуженного профессора Московского университета, уехал в собственное имение в Серпуховском уезде Московской области.

Область научных интересов: медицинские направления — урология (удаление камней в почках), хирургия. Первоначально, во время проведения операции, использовал для «отвлечения» больного от боли отвлекающие беседы; **9 декабря 1847 г. впервые в Москве в стенах Ново-Екатерининской больницы А.И. Поль применил наркоз хлороформом при камнесечении у мальчика 10 лет.**

Умер 30 июня (12 июля) 1864 года и был похоронен на Введенском кладбище (10 участок) [31, 36].

НЕСТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ПОСТНИКОВ (рис. 13)

Рис. 13. Нестор Васильевич Постников (1821–1913) — российский врач, статский советник. Изображение улучшено с помощью ИИ

Родился почти 205 лет назад, 28 февраля 1821 года, в уездном городе Острогожске Воронежской губернии в купеческой семье [37–39]. Мальчик с детства мечтал стать врачом. Во многом будущую профессию Постникова predetermined недуг матери, которая долго и мучительно болела туберкулезом, от которого в итоге и скончалась. После окончания школы в 1841 г. Нестор поступил на медицинский факультет Московского университета. После его окончания Н.И. Постников трудился врачом-терапевтом, а также работал на кафедре физиологии родного вуза.

В 1854 году он защитил диссертацию “De anaesthesia” (об анестезии), написанную на латинском языке. После университета Постников проходил стажировку у самых именитых врачей в Европе – пытался найти панацею от туберкулёза. В Лондоне Нестор Васильевич познакомился со своей будущей супругой — фрейлиной королевы Виктории — Мэри Веллингс (рис. 14). В 1856 году Постников переехал из Санкт-Петербурга в Самару. Один из его больных пошел на поправку после лечения

Рис. 14 . Мэри Джен Веллингс. Фото из фондов музея им. П.В. Алабина. Изображение улучшено с помощью ИИ

кумысом в Поволжье. Доктор решил изучить удивительную методику и перевелся на должность старшего врача одной из самарских больниц. В столицу губернии он приезжает со своей супругой-англичанкой – Мэри Джен Веллингс (по-русски Марией Андреевной). Постников уже давно собирал информацию о целительных свойствах кумыса — кислого кобыльего молока, и в 1858 году открыл в Самаре кумысолечебницу. Мэри, как и мать самого Постникова, была больна туберкулёзом. Постников помогал избавиться леди от недуга. Пока длилась терапия, между ними начался роман. Доктор сделал Мэри Джен предложение и привез ее в Санкт-Петербург, где они обвенчались. В результате этого счастливого бракосочетания у них родилась дочь Вера, три сына – Борис, Сергей и Юрий, ставшие впоследствии верными и надежными помощниками отца [38–40, 42].

По словам известного краеведа А.Н. Завального: «Постников и Мэри были наслышаны о самарском крае. Королева Великобритании и ее двор узнали о Самаре благодаря муке, которая была изготовлена из самарской пшеницы-белотурки. В те времена она считалась лучшей в Европе. Королева регулярно ела на завтрак булочки, выпеченные из этой муки. Кроме того, англичане участвовали в открытии Тимашевского сахарного завода, который и сейчас находится под Самарой, и наш край считался успешным для ведения бизнеса».

Именно в Самаре Постников загорелся идеей создания кумысолечебницы, поскольку город был приспособлен для этого как нельзя лучше. Самарская губерния считалась комфортным местом для реабилитации больных туберкулёзом из-за близости Жигулевских гор. Природа самарского края и чистый горный воздух способствовали оздоровлению. Кроме того, в степных районах можно было приобрести кобылиц и готовить кумыс.

В реализации новаторского для медицины проекта врачу помог самарский губернатор Константин Грот. Он выделил доктору землю для открытия лечебницы. Кумысолечебница располагалась неподалеку от города, в Винном овраге. Сначала она представляла несколько барачков, где размещались пациенты, и пастбище, но спустя год она превратилась в большое трехэтажное здание, в котором располагались пансионат, столовая и контора.

Постников приобрел лошадей лучших пород. Нанял на работу башкиров, которые знали толк в производстве кумыса. Их юрты расположились рядом со зданием лечебницы. Для лошадей было обустроено пастбище и вырыт пруд, где животные могли утолить жажду. После надоя кобылье молоко взбивали в мастерской с помощью специальной машины с большим колесом. Хранили целебный напиток в погребе, обложенном камнями.

Кумысолечебница быстро стала популярна среди российских и европейских аристократов. Помимо целебного кобыльего молока пациентам предлагались оздоровительные ванны, русская баня и лечебная гимнастика. Для больных организовали досуг – они гуляли по прилегающему парку, ловили рыбу, катались верхом. Терапия с помощью кумыса была вполне эффективной. В своей книге,

посвященной этому методу лечения, Нестор Постников описал действие напитка на организм пациентов. По его словам, у больных усиливался обмен веществ, улучшалось пищеварение, дыхание становилось реже и глубже. Лечение способствовало повышению иммунитета и уровня гемоглобина в крови. При легочном туберкулёзе на средней или ранней стадии доктор отмечал высокие шансы на излечение.

Среди именитых гостей кумысолечебницы был Лев Толстой, который любил гулять с Постниковым и любоваться красотами волжских склонов. Писатель посещал лечебницу несколько раз — в 1862, в 1871 и 1872 годах. Приезжал на лечение к Постникову его приятель, художник Василий Суриков. Он написал несколько пейзажей волжских красот и Самары. Бывали здесь и великие князья. Ставший знаменитым самарский доктор поставил на ноги великую княгиню Марию Николаевну Романову. Она долгое время лечилась от недуга за границей, но на поправку пошла только в кумысолечебнице Постникова. Иван Мечников посетил здравницу Постникова и дал ей высокую оценку. Он сказал, что это одно из лучших лечебных заведений Европы с прекрасным медперсоналом. При этом цены на лечение у Постникова были относительно доступными. Одна бутылка кумыса стоила 15 копеек. Для полного курса лечения больному требовалась 200-300 бутылок. Размещение в кумысолечебнице на месяц стоило 10 рублей серебром (для сравнения, примерно в это время крестьянский оборок составлял 9 рублей в год). В среднем курс обходился около 80 рублей.

С каждым годом в лечебницу Постникова приезжало всё больше пациентов. В конце XIX века здесь лечились по 250 человек за сезон, а самарский кумыс регулярно поставлялся на знаменитые курорты Западной Европы. Его продавали на Кипре, в Париже, Ницце и Висбадене. Кумысолечение было основным, но не единственным методом терапии: в отчетах Н.В. Постникова приводятся названия и дозировки многих препаратов, доступных врачам XIX века [39].

В пожилом возрасте Нестор Постников стал терять зрение. Смерть любимого сына Сергея подкосила врача. В 1907 году он полностью ослеп, его здоровье сильно ухудшилось. В 1913 году самарского врача не стало. По воспоминаниям современников, до самой смерти в 93 года он был в ясном уме — даже на смертном одре, например, сам измерял свой пульс.

Доктора похоронили на кладбище возле Николаевского мужского монастыря, который был разорен и разрушен в тридцатых годах XX века. Сейчас от его комплекса остались только ворота на улице Осипенко при спуске к Волге (рис. 15).

После начала войны спрос на лечение кумысом упал. Сын доктора Сергей Постников, который в 1905 году стал городским головой Самары, покинул губернию сразу после революции. Кумысолечебница осталась без грамотного управленца. В 1919 году здание и территорию лечебного учреждения Постникова национализировали большевики.

Сейчас сохранилось одно из зданий бывшей кумысолечебницы. В нем также располагается один из корпусов регионального туберкулезного диспансера, который получил имя Н.В. Постникова.

В конце XIX века в Самарской области насчитывалось более 10 кумысолечебниц, но сейчас в ре-

гионе нет ни одной. В советское время производство кобыльего молока в регионе хотели возобновить, но товар не пользовался спросом.

Еще при жизни врача овраг, где находилась кумысолечебница, в народе стали называть Постниковым. Но после революции он получил другое наименование [38, 42].

Рис. 15. Ворота Николаевского мужского монастыря

По рассказу Александра Завального; «Это место стали самовольно застраивать переселенцы. Поэтому в народе он получил название "Овраг самовольщиков", или "Овраг подпольщиков". Однако в 1935 году местные власти сделали это название официальным. По их мнению, наименование "Овраг подпольщиков" имело некую революционную окраску, хотя это было не так».

Самарские историки в конце 90-х годов впервые заговорили о том, чтобы вернуть месту историческое название. Они попросили городские власти переименовать остановку общественного транспорта в "Постников Овраг". Историческое решение было принято только спустя 10 лет. С 2007 года район восстановил свое прежнее имя – «Постников овраг» [43].

Благодаря стараниям Нестора Васильевича у тысяч больных появилась надежда на исцеление. И сегодня врачи признают кумыс действенным средством для профилактики и лечения туберкулеза [38, 41].

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Пирогов Н.И. Хирургический вопрос об экстирпации щитовидной железы. Дерпт, 1831. С. 355–359. [Pirogov NI. Khirurgicheskiy vopros ob ekstirpatsii shchi tovidnoy zhelezy. Derpt; 1831, p. 355–359]
2. Mikulicz J. Beitrag zur operation des kropfes. Wein Med Wochenschr. 1886;XXXVI:1–100.
3. Романчишен А.Ф., Вабалайте К.В. Зарождение, развитие хирургии щитовидной железы в России в XIX – начале XX века и настоящее время // Эндокринная хирургия, 2014, №1. С. 27–36. <https://doi.org/10.14341/serg2014127-36>
4. Мороз В.В., Васильев В.Ю., Кузовлев А.Н. Исторические аспекты анестезиологии-реаниматологии (Часть IV) // Общая реаниматология, 2009;5(3):81-83. <https://doi.org/10.15360/1813-9779-2009-3-81>
5. Зигуненко С.Н. 100 великих тайн медицины. М.: Вече, 2013. 416 с.
6. Предсмертная записка Н.И.Пирогова о своей болезни / Военно-медицинский музей. Текст: электронный. URL: <https://milmed.spb.ru/predsmertnaya-zapiska-n-i-pirogova-o-svoej-bolezni/>
7. Смерть замечательных врачей (часть 2): Пирогов. Мир врача. 16 октября 2012, Оригинал статьи: <http://www.evrika.ru/>

8. 215 лет со дня рождения русского гения Николая Ивановича Пирогова // Библиотека СамГМУ (Самара). Текст: электронный. URL: https://vk.com/lib_samgmu
9. Пирогов Николай Иванович. 13 (25) ноября 1810 г.— 23 ноября (5 декабря) 1881 г. Русский хирург и анатом. 7 октября 2016 г. Текст: электронный. URL: https://isnjhiy.blogspot.com/2016/10/blog-post_7.html
10. Нива : иллюстрированный журнал литературы и современной жизни. Год двадцать восьмой. 1897. № 27. — М.: ООО ДиректМедиа, 2015. — 1247 с.
11. Шевченко Ю.Л., Козовенко М.Н. Музей Н.И. Пирогова: прошлое без настоящего, но с верой в будущее. СПб.: Наука, Петербургское отделение, 2005. — 253 с.
12. Сокол К.Г. Монументальные памятники Российской империи: каталог. М.: Вагриус Плюс, 2006. — 429 с.
13. Зиновьева О. Москва. Наука и культура в зеркале веков. Все тайны столицы. М., 2017. — 900 с.
14. Праведный и Чудесный доктор Николай Пирогов: врач, ученый, педагог, философ и религиозный мыслитель (материалы к канонизации) / под ред. Ю.Л. Шевченко (архимандрита Георгия). М.: Странник, 2020. 264 с.
15. Вопросы жизни : дневник старого врача / Н. И. Пирогов ; [сост. А. Д. Тюриков]. — Иваново : ПресСто, 2009. 426 с.
16. Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача. Под редакцией и с новым введением Галины В. Заречнак, Ph.D. Кантон, США: Science History Publications, 1990.
17. Брежнев А.П. Пирогов / Александр Брежнев. - Москва : Молодая Гвардия, 1990. 476 с.
18. Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии. 26.11.2024. Текст: электронный. URL: <https://samsmu.ru/news/2024/26112/>
19. В Центре компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ разработали новый модуль для анатомического стола «Пирогов». 19.05.2023. Текст: электронный. URL: <https://samsmu.ru/news/2023/1905/>
20. Захоронение: Неммерт Петр Юльевич (Peter Johann Georg Nemmert). Смоленское Лютеранское Кладбище. Учасное 37. Текст: электронный. URL: <https://spslc.ru/burial-places/nemmert-petryulevich.html>
21. Мирский М. Он оперировал «по-пироговски» // Медицинская газета № 74 от 1 октября 2008 г. <https://mgzt.ru>
22. Юбилеры_года. Ораниенбаумский_хронограф. Текст: электронный. URL: https://vk.com/wall-42349751_6804
23. Nemmert P. De arteriae carotidis communis lateris utriusque delegatione tractatus inauguralis / Nemmert Petrusnis. - [Санкт-Петербург], [1846]. — 56 р.
24. Неммерт П.Ю. Записки из десмургии [Текст: непосредственный] : по лекциям г. адъюнкт-профессора П. Ю. Неммерта. - Санкт-Петербург : [б. и.], 1852. - 82, [1] с. : ил.
25. Неммерт П.Ю. Учение о вывихах и переломах [Текст] : лекции адъюнкт-профессора г. Неммерта. - Санкт-Петербург : [б. и.], 1854. - 127 с. : ил.
26. Будко А.А. История медицины Санкт-Петербурга XIX - начала XX в. [Текст: непосредственный] / А. А. Будко ; Военно-мед. музей М-ва обороны Российской Федерации, Российская акад. наук, Санкт-Петербургский фил. Ин-та истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. 399 с. : ил., портр., факс.; 20 см.; ISBN 978-5-98187-646-2
27. Карнаух Н.В. Дерптский профессорский институт как научно-педагогическая школа России в культурно-историческом контексте первой половины XIX века : диссертация ... доктора педагогических наук : 13.00.01 / Карнаух Надежда Валентиновна; [Место защиты: Ин-т стратегии развития образования РАО]. - Москва, 2016. — 45 с. : ил.
28. Вітолін О. Лікар замість Лаври: як працював Володимир Караваєв. Вікенд. 20 липня, 2021. Text: electronic. URL: <https://weekend.today/gorod/likar-zamist-lavry-yak-praczuuvav-vo-lodymyr-karavayev.htm>
29. Военно-медицинский музей. 08.02. 2021. Текст: электронный. URL: <https://m.ok.ru/group/53198846034117/topic/152671628195269>
30. Караваев, Владимир Афанасьевич (хирург). Текст: электронный. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki>
31. Поль, Андрей Иванович. Текст: электронный. URL: https://ru.wikipedia.ru/wiki/Поль,_Андрей_Иванович
32. Императорский Московский университет: 1755-1917 : энциклопедический словарь / Андреев А. Ю., Цыганков Д. А.. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 583–584.
33. Кульбин Н. И. Поль, Андрей Иванович // Русский биографический словарь : в 25 томах / Под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцева. СПб., 1905. Т. 14: Плавильщиков — Примо. С. 460–462.
34. Лобанов А.Ю. А. И. Поль – первый профессор хирургической госпитальной клиники Московского университета (к 220-летию со дня рождения и 150-летию со дня смерти) // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. 2014, № 51. С. 133–135.
35. Мартынов А.В. Андрей Иванович Поль // Ежегодник Императорской Екатерининской больницы. Выпуск второй. М., 1907-1908. С. 1–19.
36. Герценштейн Г. М. Поль, Андрей Иванович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907. Т. XXIV; II. С. 390–391; 438.
37. Нестор Васильевич Постников: российский врач, статский советник. <https://radiovera.ru/nestor-postnikov.html>
38. Самара отметила 196-летие со дня рождения доктора Нестора Постникова / Самара и Губерния. <https://sgubern.ru/news/12894/>

39. Бородулина Е.А., Яковлева Е.В. Уроки истории Самарской противотуберкулезной службы // Медсестра, №7, 2020. С.61–68. Текст: электронный. DOI:10.33920/med-05-2007-10 URL: <https://panor.ru/articles/uroki-istorii-samarskoj-protivotuberkuleznoy-sluzhby/45923.html#>
40. Новикова О. Кумыс для любимой: как Нестор Постников ради красавицы-жены построил в Самаре уникальную лечебницу // Комсомольская правда в Самаре. 28 февраля 2022. Текст: электронный. URL: <https://www.samara.kp.ru/daily/27369/4552256/>
41. Данилина О.В. Зарисовки из жизни Самарской Губернии: Нестор Васильевич Постников (1821 - 1913). Презентация. [iz-zhizni-samarskoj-gubernii-delayu.pdf](#)
42. Постников Н.В.: «Кумыс есть базис терапии»: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова». Текст: электронный. URL: <http://mail.xn--d1allfhj.xn--p1ai/polza-chest-slava>
43. Низамова Е. История одного врача, или как Постников прославил Самару кумысом / РИА Новости. 28.02.2014 (обновлено: 01.03.2020), Текст: электронный. URL: <https://ria.ru/20140228/997472317.html>
44. Болотин С.В. Кумысолечение: Минздрав Воронежской области. Текст: электронный. URL: <https://bobptd.zdrav36.ru/novosti/2020-02-12-kumyisolechenie>
45. Фтизиатрия : учебник / Перельман М. И. , Богадельникова И. В. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 446 с.
46. Мнихович М.В., Кактурский Л.В., Гуминский Ю.И. [и др.]. Николай Иванович Пирогов: болезнь, смерть, бальзамирование и сохранение тела // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2012. Т. 5, № 1. С. 224–232.